

NAVOIY IJODINING ZAMONAVIY O‘ZBEK SHE‘RIYATIGA TA‘SIR MASALALARI

Murodillayev Nurali Asliddin o‘g‘li
Xalqaro innovatsion universitet o‘qituvchisi
nuralimurodillayev66@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338260>

Annotatsiya: Asrlar davomida nomi va ijodi barhayot bo‘lib kelayotgan Alisher Navoiy bizgacha o‘zining beqiyos ilm-u ma‘rifat nurlari bilan sug‘orilgan asarlarini meros qilib qoldirdi. Ana shu ma‘rifat chashmasini o‘rganar ekanmiz, Navoiyning mohir so‘z me‘mori, naqshinkor jumlar muallifi ekanligiga guvoh bo‘lamiz. Ushbu tezisdan Navoiy ijodining keyingi avlod shoirlari – xususan zamonaviy o‘zbek she‘riyatiga ta‘siri haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: an‘ana, novatorlik, nazira bitish, Navoiy asarlari modifikatsiyasi.

Abstract: Alisher Navoi, whose name and work have survived for centuries, has left us his works, imbued with the rays of incomparable knowledge and enlightenment. Studying this source of enlightenment, we witness that Navoi was a masterful word architect and author of elegant sentences. This article discusses the influence of Navoi's work on the poets of the next generation - in particular, on modern Uzbek poetry.

Keywords: tradition, innovation, the end of the poem, modification of Navoi's works.

Alisher Navoiy dahosi haqli ravishda jahon adabiyotining eng buyuk siymolari qatorida faxr va iftixor ila tilga olinadi. She‘r mulkingning sultoni o‘zining nodir asarlari bilan nafaqat turkiy, balki forsiy adabiyotning-da yuksalishiga ulkan hissa qo‘shdi. Navoiy o‘zidan oldin yashab ijod qilgan so‘z san‘atkorlari va o‘ziga zamondosh ustozlari ijodiyotidan ibratomuz saboq oldi, ularning qutlug‘ an‘analarini davom ettirdi. Shu o‘rinda novator shoir sifatida ulkan badiiy kashfiyotlar yaratdi.

Shoir lirikasining gultoji sanalgan g‘azaliyoti keyingi avlod shoirlari uchun mayoq vazifasini o‘tab kelmoqda. Barcha taraqqiyparvar o‘zbek shoirlari Navoiydan ta‘lim oldilar, uning an‘analarini davom ettirdilar va rivojlantirdilar. Jumladan, shoir Munis bir she‘rida:

So‘z ichra Navoiyki jahongirdurur,

Munisg‘a maoniy yo‘lida pirdurur,

Yo‘q g‘ayriyat andin o‘zgakim ayturlor:

– Bu Shermuhammad, ul Alisherdurur [Munis Xorazmiy, 1980:324], deb uni o‘zining ustozlari hisoblaydi. Shoir Ogahiy esa:

Ogahiy, kim topg‘ay erdi sozi nazmingdin navo,

Bahra gar yo‘qtur Navoiyning navosidan sengo [Ogahiy, 1971:69], – deydi.

Navoiyning asarlariga nazira bitish, g‘azallariga muxammas bog‘lash an‘anasi shoir yashagan davrdan hozirgi adabiy jarayongacha davom etmoqda.

Hazrat Navoiyning *“Ochmag‘ay erdi jamoling olam aro koshki / Solmag‘ay erdi bari olamg‘a g‘avg‘o koshki...”* matlasi bilan boshlanuvchi g‘azaliga buyuk shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur nazira bitgan:

Ko‘rmagay erdim jamoli olamoro koshki,

Bo‘lmag‘ay erdim bori olamg‘a rasvo koshki [Bobur, 1994:63]. Bobur g‘azalida novatorlik xususiyati namoyon bo‘ladi, ya‘ni baytlarda yangi fikr-mulohaza, armon-pushaymonlik hissi ifodalanadi.

Bugun she‘riyat o‘z shaklini o‘zgartirgan, shoirlar sonet, oq she‘r va shu kabi yangicha she‘riy uslublarda qalam tebratayotgan bo‘lsalar-da, ma‘no jihatidan mumtoz adabiyot an‘analari davom etayotganligini ko‘rish mumkin. Zamonaviy o‘zbek she‘riyatida ham Navoiy asarlari modifikatsiyasi, ya‘ni shaklan she‘riyatning boshqa janrida yozilgan, lekin mazmun-mohiyat jihatidan shoir g‘oyalari saqlangan, sayqallangan ijod namunalari ko‘plab uchraydi. Bu esa Hazrat Navoiy an‘analari davom etayotganidan darak beradi. Xususan, shoir hayotining so‘ngida yozilgan *“Mahbubu-l-qulub”* asarida chin do‘st qanday fazilatlar sohibi bo‘lmog‘i kerakligi haqida so‘z yuritish barobarida Sharq adabiyotiga xos tarbiyaviy g‘oyalarni o‘quvchi ongiga singdiradi. Chin do‘stlik shartlari to‘g‘risidagi ushbu qit‘aga yuzlansak:

Yor uldurki, har nechakim o‘ziga

Istamas, yorig‘a ham istamagay.

O‘zi istarki, yor uchun o‘lgay.

Ani munda sherik aylamagay [Navoiy, 2012:512]. Ya‘ni: *“Do‘st uldirki, o‘ziga ravo ko‘rmagan narsani do‘stiga ham ravo ko‘rmaydi. O‘zi do‘sti uchun o‘limga tayyor bo‘lsa ham, ammo do‘stini bu ishda sherik qilmaydi”*.

Ushbu g‘oya Shavkat Rahmonning *“Agar”* she‘rida shunday davom ettiriladi:

Tuhmatdan yiqilsa

birorta do‘stim,

men-chi xilvatlarda berkinib yotsam.

Bu ham yetmaganday ancha vaqt o‘tib,

poklikdan so‘ylasam,

xotira sotsam.

Yo‘q, bo‘lmas,

yashardim boshimni egib,

kezardim umrbod yurtma-yurt oshib.

Odamzot ko‘ziga qarolmasdim tik,

ko‘ksimga osilgan bo‘lardi boshim.

Yo‘q, yo‘q, yo‘q...

Albatta birga bo‘lardim

tamug‘ malaylari ishga tushgan choq.

Do‘stim-la yonma-yon turib o‘lardim,

ehtimol, o‘lardim undan oldinroq [Shavkat Rahmon, 1997:158].

Alisher Navoiyning yuqoridagi qit‘asi va Shavkat Rahmon misralaridagi mazmuniy mutanosiblikni ilg‘ash qiyin emas. “Mahbubu-l-qulub” asarining “Podshohlar zikrida” qismidan o‘rin olgan quyidagi hikmatli so‘zda va unga mos tarzda keltirilgan baytda shunday didaktik g‘oya aks ettirilgan:

“Oz demak hikmatqa bois va oz yemak sihatqa bois. Og‘izg‘a kelganni demak nodon ishi va o‘llig‘a kelganni yemak hayvon ishi.

Bayt:

Ko‘p demak birla bo‘limg‘il nodon,

Ko‘p yemak birla bo‘limg‘il hayvon” [Navoiy, 2012:529].

Navoiy qarashlariga tayangan holda insoniyat ibtidosini tasvirlab bergan Abdulla Oripov “Haj daftari” turkumidan o‘rin “Inson” she‘rida:

Oldiga kelganni qaytarmay yemoq

Aslida, aqli yo‘q hayvonning ishi.

Og‘ziga kelganni qaytarmay demoq

Noqis-u befahm, nodonning ishi.

Tavajjuh ayladi Tangri taolo,

Muqaddas sanaldi Inson degan nom.

Insonni e‘tirof etmagan asno

Iblis ham quvildi Arshdan batamom.

Ko‘zingning o‘ngida o‘sgandek ekin,

Rabbim ham ogohdir har zum, har ishdan

Ro‘za-yu parhezda muddat bor, lekin

Hamisha hazar qil harom-harishdan” [Abdulla Oripov, 1992:387], deya insonning hayvondan farqini kengroq yo‘sinda badiiy talqin qiladi. Insonni hayvoniy hislatlardan holi bo‘lishga, insoniy fazilatlariga to‘la-to‘kis ega bo‘lishga chorlaydi, inson nomini ulug‘laydi. Savob-gunohning farqiga borib yashashga chaqiradi.

Xulosa o‘rnida aytish kerakki, Navoiy buyuk so‘z san‘atkorlari ijodiyotidan ibratli saboq olish va ularning qutlug‘ an‘analarini muvaffaqiyatli davom ettirish bilan cheklanib qolmasdan, balki chinakam novator shoir sifatida ustozlari bilan ko‘p jabhada ijodiy musohaba va musobaqaga kirishib, ulkan badiiy “kashfiyot”lar yarata oldi. Alisher Navoiy ijodining zamonaviy o‘zbek she‘riyatiga ta‘sir masalalari ham keng qamrovli bo‘lib, B.Valixojayev, R.Vohidov kabi ulug‘ navoiyshunoslar

boshlab bergan “Navoiy ijodi – ilhom manbai” ruknidagi tadqiqotlarni “Navoiy va Rauf Parfi”, “Navoiy va Sirojiddin Sayyid”, “Navoiy va Usmon Azim” va hokazo aspektlarda istagancha davom ettirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alisher Navoiy. Lison ut-tayr. Majolis ul-nafois. Mahbub ul-qulub. Munshaot. Vaqfiya. TAT. 10 jildlik. J.9. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi NMIU, 2012. – B. 786.
2. Munis Xorazmiy. Saylanma. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1971. – B. 392.
3. Muhammad Rizo Ogahiy. Asarlar. 6 jildlik. J.1. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1980. – B. 367.
4. Zahiriddin Muhammad Bobur. Devon. – T.: Fan, 1994. – B. 144.
5. Shavkat Rahmon. Saylanma. – T.: Sharq, 1997. – B. 215.
6. Abdulla Oripov. Saylanma. Munojot. She‘rlar. T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi, 1992. – B. 432.